

QUANTIFICAÇÃO DO TEOR DE SÓLIDOS DE ADESIVO COMERCIAL A BASE DE URÉIA FORMALDEÍDO

Millene Sampaio Menezes^a; Flavia Maria Silva Brito^b; Marcelly Cristina Monteiro de Castro^c; Jucimar Gomes de Almeida^d; Victor Fassina Brocco^e

Contexto e Objetivo: O adesivo ou resina tem como objetivo aderir partículas de madeira. Dentre as propriedades dos adesivos, destaca-se o teor de sólidos, que é a quantidade de substâncias sólidas contidas no adesivo, em relação a quantidade de solventes ou água. Exerce influência na performance da colagem, desde a resistência e durabilidade até a eficiência do processo de aplicação. Dessa forma o objetivo geral deste trabalho é avaliar a quantidade de sólidos totais do adesivo a base de uréia-formaldeído.

Estratégia: O adesivo a base de ureia-formaldeído foi adquirido de uma empresa na cidade de São Paulo/SP, Brasil. A cola foi transportada para o Laboratório de Tecnologia da Madeira do Centro de Estudos Superiores (CESIT) da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), sediada em Itacoatiara (Amazonas). Foram utilizadas folhas de alumínio para produzir pequenos moldes com o auxílio de um béquer de 50 mL. Foram utilizadas 10 repetições. Foram montados suportes de papel alumínio para cada amostra, que foram pesados em balança de precisão, em cada um foi adicionado 3,00 g de adesivo. Foram acondicionadas em estufa a 103°C ±2 por um período de 24 horas. Em seguida a massa final das amostras foi medida e o teor de sólidos foi determinado.

Resultados: O teor de sólidos, que pode variar de acordo com a composição do adesivo, foi equivalente a 64,02%. A faixa normal é entre 55 a 70%.

Conclusão: O teor de sólidos está na faixa correta para colagem de madeiras e depende do tipo de aplicação e dos requisitos específicos de resistência e durabilidade.

Palavras-chave: Resina. Colagem. Madeira.

^aUniversidade do Estado do Amazonas, Engenheira florestal, mism.gfl18@uea.edu.br

^bUniversidade Federal do Espírito Santo, Pós Doutoranda, faengflorestal@gmail.com

^cUniversidade do Estado do Amazonas, Engenheira Florestal, marcellycmdc@gmail.com

^dUniversidade do Estado do Amazonas, aluno de graduação, jga.gfl16@uea.edu.br

^eUniversidade do Estado do Amazonas, professor, CESIT, vfbrocco@uea.edu.br